

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA “AKT XIZMATLARI” TUSHUNCHASI VA ULARNING EKSPORT SALOHİYATI.....	14
Shermatov Sherzod Xotamovich RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjayev Anvar Rasulovich TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG’LARI HISOBIGA MOLİYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o’g’li KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO’NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O’ZBEKISTON SHAROITIDA QO’LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne’matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	43
Буранова Лола Вахобовна ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI.....	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna XIZMAT KO’RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG’OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o’g’li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	73
Abdullo Sohobov O’ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich KORXONALAR MOLİYAVIY HOLATINI MOLİYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o’g’li BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi O’ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA BENEFITSIAR MULKDOR KONSEPSIYASINI QO’LLASHNING DOLZARB MASALALARI	100
Ochilov Farhod Malikovich O’ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA).....	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	

INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPERIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI.....	118
Olokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR.....	122
Karimova Iroda Abdusattarovna KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	128
Qurbonov Abror Abdullayevich GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY.....	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI.....	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	148
Джураева Гузаль Шавкатовна BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH.....	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOHOVCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Marqayev Xurshid Aliqulovich THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS.....	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich Shukurova Nilufar Qahramonova IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	179
Aliyev Arslon Salom o'g'li A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS.....	184
Wang Biao USTAMA ISHLAB CHIQUARISH XARAJATLARINING MAZMUNI VA UNI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ TAKOMILLASHTIRISH.....	190
Tashnazarova Dilfuza Samiddinovna INTEGRATSIYA SAMARADORLIGINI O'LCHASHNING METODOLOGIK MODELI VA INDIKATORLAR TIZIMI.....	195
Aliqulov Abbas Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	202
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	

MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	207
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	213
L.S. Azimova	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING	218
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin o'g'li	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNING HUQUQIY ASOSLARI	223
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
TURIZM KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY BOSHQARUV MEXANIZMLARI	227
Ergasheva Zarifa Baxtiyarovna	
CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAJMUASI RIVOJLANTIRISH	232
Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
KREDITORLAR REYTINGINI MASHINAVIY O'QITISHGA ASOSLANGAN BASHORATLASH ALGORITMLARI	237
Beknazarov Ulug'bek Zafar o'g'li	
MIKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORI VA TALAB SHAKLLANISHI OMILLARI	242
Raximov Azizbek Saliyevich	
OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY Tajribasi: AQSH MISOLIDA.....	246
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI JORIY ETISH USULLARI	250
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	257
Sharipova Shahlo Istamovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	262
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
BANKLARDA YASHIL DEPOZITLAR TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING DAVLAT MOLIYA SIYOSATIDAGI O'RNI.....	267
Maxmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
XIZMATLAR SOHASIDA MIJOZ QONIQISHINI OSHIRISH MEXANIZMLARI: QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA	278
Aqsungul Usenova Tenel qizi, Qoraqalpoq davlat universiteti	
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
O'ZBEKISTONDA QANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	283
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VA KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH.....	289
Bozorova Madina Raxmat qizi	
IMPROVING SERVICE QUALITY MONITORING IN SERVICE ENTERPRISES BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	294
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI	299
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	

KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Ortiqov Husan Usmonaliyevich
Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
Mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kreditlash mexanizmining ilmiy-nazariy asoslari, xususan ushbu atamaning iqtisodiy adabiyotlarga kirib kelishiga nima turtki bo'lganligi, kreditlash mexanizmining turli iqtisodiy munosabatlarda tutgan o'rni, ta'sir doirasi kabi masalalar yoritilgan. Shuningdek, kreditlash mexanizmining kelib chiqishi haqidagi iqtisodiy olimlarning qarashlari, ulardagi qarama-qarshiliklar tahlili ko'rsatilgan. Maqolada kreditlash mexanizmining rivojlanish bosqichlarini tahlil qilish orqali uning elementlariga to'xtalib o'tiladi. Shundan kelib chiqib, tijorat banklarida kreditlash mexanizmidagi muammolar va ularning yechimlari hamda qarama-qarshiliklar tahlili keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: kredit mexanizmi, kreditlash mexanizmi, xo'jalik mexanizmi, pul mexanizmi, moliya mexanizmi, pul-kredit mexanizmi, moliya-kredit mexanizmi, akkumulyatsiya mexanizmi, iqtisodiy ta'sir mexanizmi, moliyaviy ko'rsatkichlar, kreditlash mexanizmi elementlari.

Abstract: This article examines the scientific and theoretical foundations of the lending mechanism, particularly the factors that led to the emergence of this concept in economic literature, as well as its role and scope of influence within various economic relations. The views of economists on the origin of the lending mechanism and the contradictions among them are also analyzed. The article explores the stages of development of the lending mechanism and highlights its key elements. Based on this, the problems within the lending mechanism in commercial banks, along with their solutions and existing contradictions, are discussed.

Keywords: credit mechanism, lending mechanism, economic mechanism, monetary mechanism, financial mechanism, monetary-credit mechanism, financial-credit mechanism, accumulation mechanism, economic impact mechanism, financial indicators, elements of the lending mechanism.

Аннотация: В данной статье рассматриваются научно-теоретические основы кредитного механизма, в частности причины появления данного понятия в экономической литературе, а также его роль и сфера влияния в различных экономических отношениях. Проанализированы взгляды экономистов на происхождение кредитного механизма и существующие между ними противоречия. В статье исследуются этапы развития кредитного механизма и раскрываются его основные элементы. На этой основе представлены проблемы кредитного механизма в коммерческих банках, а также пути их решения и анализ существующих противоречий.

Ключевые слова: кредитный механизм, механизм кредитования, хозяйственный механизм, денежный механизм, финансовый механизм, денежно-кредитный механизм, финансово-кредитный механизм, механизм аккумуляции, механизм экономического воздействия, финансовые показатели, элементы кредитного механизма.

KIRISH

Kreditlash mexanizmi mazmun va mohiyatini anglash va tushunish uchun, eng avvalo, ushbu mexanizm iqtisodiyotning qaysi bosqichida vujudga kelganligi, qaysi iqtisodiy omillar turtki bo'lganligi, nima uchun aynan "kreditlash" emas, unga "mexanizm" atamasini qo'shib iqtisodiy atamaga aylantirilganligi haqida chuqurroq tahlil qilishga to'g'ri keladi.

Kreditlash mexanizmi iqtisodiyotda kredit mexanizmi vujudga kelishi bilan bog'liq. E'tibor bering, "kredit mexanizmi" va "kreditlash mexanizmi" bu o'zaro bog'liq, lekin har xil elementlardan iborat yoki iqtisodiyotning kredit munosabatlari bo'g'inida harakat qiluvchi mexanizmlardir. Ya'ni, kreditlash mexanizmi kredit mexanizmining bir bo'g'ini sifatida harakat qiladi. Kredit mexanizmi iqtisodiy munosabatlarning dastlabki rivojlanish bosqichlarida, xususan xo'jalik, pul, moliya, pul-kredit va moliya-kredit mexanizmlarining rivojlanish bosqichlarida vujudga kelgan.

Kredit mexanizmi va kreditlash mexanizmi atamasini ta'riflash uchun iqtisodiyotning turli davrlarida rivojlangan iqtisodiy munosabatlarni birma-bir tahlil qilishni taqozo etadi, chunki kredit mexanizmi aynan shu munosabatlarning birida yoki tarkibida vujudga kelgan.

Tijorat banklari tomonidan kredit qo'yilmalarini yanada oshirishga ayrim muammolarning mavjudligi salbiy ta'sir qilmoqda. Tijorat banklarida muddati o'tgan kreditlarning umumiy kredit summasidagi ulushining oshishi kreditlash mexanizmi va uning elementlarini takomillashtirish zaruriyatini dolzarb qilib qo'yimoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kredit munosabatlari subyektlari iqtisodiy aloqalari bilan birgalikda tahlil qilinayotgan bo'lsa, "kredit-hisob-kitob mexanizmi" tushunchasidan foydalanish ham mumkin va bu birmuncha maqsadga muvofiq bo'ladi. Ayrim hollarda "kredit mexanizmi" tushunchasi bilan birgalikda "kreditlash mexanizmi" atamasi ham qo'llaniladi. Bu terminning qo'llanilishiga "kredit mexanizmi" tushunchasining ayrim amaliy faoliyat sohalari o'rganishda keng ma'noni anglatishi asos hisoblanadi. Odatda, kreditlash mexanizmi deyilganda, kreditlash shart-sharoitlarini belgilovchi elementlarning yig'indisi tushuniladi. U o'z mazmun jihatidan "kredit mexanizmi" tushunchasiga qaraganda bir muncha "tor" ma'noni anglatadi. Shu bilan birga, kredit mexanizmining tarkibiga kiradi va bu fikr ko'pchilik iqtisodchilar tomonidan ham tan olingan.

70-yillarning boshida O. I. Lavrushin o'zining "Iqtisodiy rag'batlar tizimida kredit" nomli ishida kredit chegaralari kengayishi, ssuda berish va qaytarishning ta'sirchan mexanizmini izlab topish, jamiyatda iqtisodiy ishlab chiqarishni rag'batlantirishda kredit richaglarining rolini oshirish deb qayd etadi. U kreditlash mexanizmini kredit mexanizmining amal qilinish jarayonining qismi deb qaraydi.

R. V. Korneevaning fikricha, kredit mexanizmi harakati xo'jalikning shunday sharoitlarini yaratishga yo'naltirilishi kerakki, unda korxonalar yoki tarmoqning o'zi ishlab chiqarishni kengaytirish, mahsulot sifatini yaxshilash uchun qo'shimcha resurslarga qiziqishi kerak.

N. I. Valenseva va I. D. Mamanova bank kreditidan foydalanish samaradorligini tadqiq qila turib, kreditlash mexanizmini: "Kredit berish va so'ndirishni rejalashtirish, uning maqsadli yo'nalishi ustidan nazorat bilan bog'liq qarorlar majmuasi" sifatida izohlaydi.

Rus tadqiqotchilaridan V. G. Levitan va Ya. S. Myazova o'z o'quv qo'llanmalarida kredit mexanizmini kreditlash jarayoni yoki bosqichlari deb talqin qilib, kredit arizalari portfelini shakllantirish, qarz oluvchi bilan muzokaralar o'tkazish, kredit layoqatligini baholash, kredit ajratishni ma'qullash, kredit shartnomasini tuzish, kredit marketingi va kreditni so'ndirish kabi bosqichlarga bo'lib o'rganishgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada kredit mexanizmi va kreditlash mexanizmini farqlash maqsadida turli iqtisodiy davrlardagi iqtisodiy munosabatlarning tarixiy shakllanishi guruhlash orqali bir chizmaga keltirildi. Shuningdek, iqtisodiyot yo'nalishlarida taniqli namoyondalarning qarashlari tahlili asosida kreditlash mexanizmining kelib chiqishi va uning rivojlanishiga ta'sir qilgan omillar qiyosiy tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Aytish joizki, iqtisodiy munosabatlar, eng avvalo, mulkchilik munosabatlaridan kelib chiqqan. Chunki aynan mulkiy munosabatlarda mulkka egalik qilish, undan foydalanish va uni tasarruf etish jarayonlari vujudga kelgan. Bu esa keyinchalik pul va kredit munosabatlarida o'zining eng rivojlangan bosqichida namoyon bo'lgan.¹ Mulkchilik munosabatlarisiz iqtisodiyotning biron-bir tizimi yoki bosqichini anglab bo'lmaydi.

Mulkchilik munosabatlarida neoklassik nazariya namoyondalari Irving Fisher va John Maynard Keynes fikricha, mulkchilik munosabatlari kelajakda daromadning kutilishi sifatida talqin qilinadi. Ularning fikricha, mulkchilik munosabatlari kapital ko'rinishida daromad keltiruvchi mablag'lar jarayoni sifatida tushuniladi. Mulkiy munosabatlarda mulkni tasarruf etishda uni sotish jarayoni aynan pul munosabatlarini keltirib chiqaradi.

1920-yildan hozirgi kunlarni o'z ichiga oluvchi pulning keynschilik nazariyasi vakili John Maynard Keynes (1883–1946-yillar) fikricha, iqtisodiyotda pul aylanishining tezligi daromad darajasi, foiz me'yori va iqtisodiyotdagi muhim parametrlarning o'zgarishi bilan birgalikda o'zgaruvchan miqdor sifatida qaraladi. Keynschilik nazariyasiga ko'ra, foiz me'yori milliy iqtisodiyotda bandlik darajasi va mahsulot ishlab chiqarishga ta'sir qiluvchi pul aylanmasi shartlari orqali investitsiya siyosatiga ta'sir qiladigan asosiy omil hisoblanadi.

Keynschilik nazariyasi vakillarining pul aylanish tezligiga faol ta'sir qiluvchi foiz me'yori haqidagi qarashlarini kredit munosabatlari bilan bog'lash mumkin. Chunki kredit pul massasi hajmiga, to'lov aylanmasiga va pul aylanish tezligiga faol ta'sir ko'rsatadi. Bu yerda foiz me'yori muhim rol o'ynaydi: past foiz stavkalari ishlab

1 O'lmasov A. Iqtisodiyot asoslari. T.: Mehnat, 1997. 5 bob.

chiqarishni kengaytiradi va oshiradi, yuqori foiz stavkalari esa ishlab chiqarishni “bo’g’adi”.² Kredit bo’sh pul resurslarining bir tarmoqdan ikkinchi tarmoqqa yoki daromad keltiruvchi tarmoqqa qayta taqsimlanishini ta’minlaydi. Bo’sh pul resurslari ishlab chiqarish jarayonida qo’shilgan qiymat hisobiga shakllanadi. Ishlab chiqarish jarayonida jamg’arilgan yoki shakllangan qo’shilgan qiymat keyinchalik pul bozorida “ssuda kapitali”, hozirgi iqtisodiy tadqiqotlarga tayanib aytganda, “kredit resurslari”ga aylanadi.

Tadqiqotchilar kredit munosabatlari nazariyasini ikkiga yoki uchga bo’lib o’rganadilar. Ayrim adabiyotlarda tadqiqotchilar kredit munosabatlarini o’rganish maqsadida kreditning naturalistik va kapital yaratuvchi nazariyalariga e’tibor berishadi, ba’zilari esa ekspansionistik kredit nazariyasini ilgari suradi.

XX asr boshlarida kreditning kapital yaratuvchi nazariyasini Joseph Schumpeter va John Maynard Keynes o’z tadqiqotlari bilan kengaytirgan.³ Ularning fikricha, kredit iqtisodiyotda “ekspansionistik”, ya’ni kengaytiruvchi vazifani bajarib, bir tarmoqdan ikkinchi tarmoqqa harakatlanib kapital yaratadi. Ekspansionistik kredit nazariyasining muhim xususiyatlaridan biri shuki, ushbu nazariya iqtisodiy o’sish yo’nalishlarini ko’rsatib bergan. Nazariya birinchi marta kredit resurslarini davlat, aholi va korxonalarining bo’sh pul mablag’lariga bo’ldi va “inflyatsion kredit” yoki “kredit inflyatsiyasi” atamasini qo’lladi. Kredit inflyatsiyasi aholi va tadbirkorlar uchun asossiz va o’zini oqlamagan kredit mablag’larini ajratilishi natijasida ma’lum bir tovarlar va xizmatlarga talabning oshishiga olib kelishi mumkin, bu esa talab inflyatsiyasi uchun sharoit yaratadi.

Yuqorida tadqiqotimizda iqtisodiyotning mulkiy, pul va kredit munosabatlarini birma-bir tahlil qilib chiqdik. Kredit mexanizmi ushbu munosabatlarining kredit munosabatlari qismida vujudga kelgan bo’lsa-da, lekin u iqtisodiyotning mulkiy va pul munosabatlarida shakllanishni boshlagan.

Ushbu tahlil qilib o’tilgan iqtisodiy munosabatlar turli xil iqtisodiy mexanizmlar ta’siri doirasida rivojlangan va kengaygan. Quyidagi chizmada buni yaqqol ko’rish mumkin (1-rasm).

1-rasm. Turli iqtisodiy sharoitlarda iqtisodiy munosabatlarning bog’liqligi⁴

Chizmada ko’rib turganingizdek, yuqorida muhim iqtisodiy munosabatlarni turli iqtisodiy mexanizmlar bilan bog’lagan edik. Shu qatorda kredit mexanizmi ham shu iqtisodiy munosabatlar asosida shakllangan. Kredit mexanizmi tushunchasini anglash uchun uni faqat bozor iqtisodiyoti sharoitida talqin qilish kifoya qilmaydi. Yuqorida belgilab o’tganimizdek, kredit mexanizmi iqtisodiy tizimlarning deyarli barchasida ishtirok etib, iqtisodiy o’sishning muhim mexanizmlaridan biri bo’lgan.

Maqolamizning avvalida “kredit mexanizmi” va “kreditlash mexanizmi” o’rtasidagi farqni anglab olgan edik. Ya’ni, kreditlash mexanizmi kredit mexanizmining tarkibiy elementlaridan biri deb aytdik. Lekin ba’zi xorij adabiyotlarida kredit mexanizmi va kreditlash mexanizmini bir atama sifatida qo’llashmoqda. Xususan, kredit mexanizmi, umuman olganda, kredit ajratish uchun turli xil zamonaviy bank usullarida arzon kredit resurslarini jalb qilish, uni maqbul bank foiz stavkasini qo’llagan holda iqtisodiyotning bank uchun foyda keltiradigan tarmo-

2 L.I.Yuzvovich, Ye.G.Knyazeva, Yu.V.Istomina. Finansy i kredit: uchebnoye posobiye. Yekaterinburg, 2019. str. 218.

3 R.M.Nurtdinov. retsenzenti: G.A.Suldina, V.A.Suslov. Finansy i kredit. Uchebnoye posobiye chast II. Kamskiy izdatelskiy dom 2010 g. str. 22.

4 S.Norqobilov, H.Ortiqov. Kredit mexanizmi va uning elementlari. Uslubiy qo’llanma. “Farg’ona” nashriyoti, 2012-yil. 170-bet.

qlariga yo'naltirishdagi tadbir va usullarni o'z ichiga oluvchi mexanizm sifatida qaraladi. Kreditlash mexanizmi esa uning muhim va asosiy elementlaridan biri sifatida mexanizmni to'ldirib turadi. Kreditlash mexanizmi mijozni bankka jalb qilish yoki uning murojaatini ko'rib chiqishdan boshlab, to'ajratilgan kredit mablag'lari to'liq qaytarilgungacha bo'lgan jarayondagi tadbirlar va usullarni o'z ichiga oluvchi mexanizm sifatida tushuniladi.

Bu mexanizmlarni bir-biridan aniq farqlab olish uchun "element" va "tarkibiy qism" tushunchalarini yoritish maqsadga muvofiq. Tizim yoki mexanizm elementi — bu tizim ichida ma'lum funksiyalarni bajaradigan asosiy birlikdir. Masalan, biologik tizimda element organizmning hayotiy funksiyalarini saqlab turishda ishtirok etadigan hujayra bo'lishi mumkin. Har bir element butun tizimning ishlashiga hissa qo'shadi va, qoida tariqasida, o'ziga xos xususiyatlar hamda rollarga ega.

Mexanizm yoki tizimning bir qismi esa kengroq tushunchadir. Bu umumiy funksiyani bajarish uchun bir-lashtirilgan elementlar guruhi deb talqin qilinadi. Shunday ekan, mexanizm yoki tizim elementi — bu asosiy birlik bo'lib, tizim nimadan tashkil topganligini anglatadi, qism esa ana shu elementlardan shakllanganligini bildiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Alohida ta'kidlash joizki, kreditlash mexanizmi bu kreditlash jarayoni, kreditlash bosqichlari yoki kreditlash amaliyoti emas, balki aniq elementlardan tashkil topgan kredit mexanizmining tarkibiy qismidir. Agar kredit-lash mexanizmini kreditlash amaliyoti yoki kreditlash bosqichlari sifatida talqin qiladigan bo'lsak, bu juda tor doiradagi terminga aylanadi hamda bunda faqat qarz oluvchining arizasidan boshlab, kredit mablag'lari ssuda hisobraqamidan chiqib ketishigacha bo'lgan jarayonni tasavvur qilish mumkin, lekin bunday talqin qilish to'g'ri emas. Maqolamizning yuqorisidagi tahlillardan kelib chiqib, quyidagi mulohaza va takliflarni berib o'tamiz:

- Bugun tijorat banklarida garov bilan bog'liq jarayonlar bosqichma-bosqich takomillashtirilmoqda. Xusu-san, kadastr tizimi "UZKAD" tizimiga o'tganligi banklar uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda, banklardagi das-turlash tizimi bilan integratsiya jarayoni esa izchil yakuniga yetkazilmoqda. Banklarda kredit ajratilayotganda kredit hujjatlaridagi garov bilan bog'liq shartnomalarda aniqlikni oshirishga qaratilgan ishlar olib borilmoqda, bu esa keyinchalik kredit muammoga aylangan holatlarda mulkni auksionga chiqarish jarayonlarini yanada sodda-lashtirishga xizmat qilmoqda. Buning uchun banklardagi dasturlash tizimini "UZKAD" tizimi, "davreestr.uz" plat-formasi va "garov.uz" platformasi bilan integratsiyalashuvni to'liq amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

- Ma'lumki, 2025-yilning 1-mayidan boshlab ustav fondida davlat ulushi 50 foiz va undan ortiq bo'lgan banklarga auksionda sotilmasdan qarzdorliklarni so'ndirish evaziga bank balansiga olingan mol-mulklarni bozor qiymatida to'g'ridan-to'g'ri sotishga, shu jumladan, kredit, bo'lib-bo'lib to'lash, lizing shartnomalari yoki qonunchilik hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa bitimlar orqali sotishga ruxsat etilgan. Oxirgi yillarda xususiy banklarda ham muammoli kreditlar salmog'ining keskin o'sishini inobatga olib, ushbu tartibni, ya'ni imtiyozni xususiy banklarga ham qo'llash maqsadga muvofiq bo'lardi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 19-martdagi "Kichik va o'rta biznesning iqtisodiyotdagi o'rnini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-50-sonli Farmoni // URL: <https://lex.uz/uz/docs/-7444738>

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 15-apreldagi "Qarzdorlik hisobiga banklar balansiga olingan mol-mulklar realizatsiyasini jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-142-sonli qarori // URL: <https://lex.uz/uz/docs/-7479146>

3. Банковское дело: учебное пособие. В.Г.Левитан, Я.С.Мязова. – Самара: Издательство Самарского университета, 2021 г.;

4. С.Е.Гриценко. Деньги, кредит, банки: теория и практика. Учебное пособие – М.: Мир науки. 2021 г.;

5. Л.И.Юзвович, Е.Г.Князева, Ю.В.Истомина. Финансы и кредит: учебное пособие. Екатеринбург. 2019 г.;

6. Н.Н.Мокеева, А.Е.Заборовская, В.Э.Фрайс. Деньги и денежно-кредитная система: учебное пособие. Екатеринбург. 2019 г.;

7. А.М.Орехова ва И.Г.Чаплигин. Категория собственности и экономическая теория. Москва. 2018 г.;

8. Ткачева В.Н. Теория кредита и его роль в современной экономике. Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 2018 г.;

9. Т.Караченцева. Теория кредита и его функциональная роль в экономике. Научные публикации. 2006 г.;

10. Тожибоева Д. Иқтисодий муносабатларнинг икки томони ва уни талқин этишнинг ривожланишида неинституционал ёндашувнинг роли. Иқтисод ва молия журнали. 2018 йил;
11. Р.М.Нуртдинов. рецензенты: Г.А.Сильдина, В.А.Суслов. Финансы и кредит. Учебное пособие част II. Камский издательский дом 2010 г.;
12. О.К.Иминов. “Кредитный механизм в современных условиях” Ташкент. 2000 г.;
13. Ўлмасов А. Иқтисодиёт асослари. Т.: Меҳнат, 1997 йил;
14. Дж. Локк. Два трактата о правлении. 1690. Соч., Т.З.М., 1988 г.;
15. В.В.Земсков “Кредитный механизм и интенсификация промышленного производства” Москва, Финстат, 1987 г.;
16. Н.Н.Валенцева. “Методы кредитования в Социалистическом хозяйстве”. Москва. 1980 г.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>